

Analisa dan Desain Sistem Penanganan Komplain Berbasis Web Menggunakan Pendekatan *Customer Relationship Management* Pada PT. Satria Kencana Medika

Hendri Irawan
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Budi Luhur
Jakarta, Indonesia
hendri.irawan@gmail.com

Fitri Ardyani
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Budi Luhur
Jakarta, Indonesia
fitriardyani@yahoo.co.id

Abstrak - Di era globalisasi saat ini, suatu bisnis akan dapat berhasil apabila didukung oleh teknologi. Banyak perusahaan berusaha untuk mampu menguasai teknologi informasi, dengan harapan dapat menguasai pasar. Tetapi dukungan dari teknologi informasi saja tidak cukup, untuk itu diperlukan tenaga ahli dan yang paling penting adalah komitmen manajemen perusahaan untuk membuat pelanggan tetap loyal. *Customer Relationship Management (CRM)* yang merupakan suatu jenis manajemen yang secara khusus membahas teori mengenai penanganan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan dimata pelanggan. PT.Satria Kencana Medika menginginkan adanya kedekatan antara perusahaan dengan pelanggan agar meminimalisir pengurangan pelanggan yang disebabkan oleh kurangnya kepuasan yang didapat oleh pelanggan tersebut. Saat ini penanganan komplain pelanggan belum maksimal, dikarenakan belum adanya manajemen komplain yang baik. Hal tersebut menyebabkan pelanggan harus melakukan komplain berkali-kali agar dapat ditangani secara cepat. Dengan rancangan sistem berbasis web ini, diharapkan dapat menyelesaikan masalah menurunnya loyalitas pelanggan pada perusahaan tersebut. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian sejenis yaitu rancangan sistem informasi dengan menggunakan pendekatan konsep CRM yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan manajemen perusahaan.

Kata Kunci: *Customer Relationship Management, komplain*

I. PENDAHULUAN

Persaingan perusahaan pada era globalisasi saat ini cukup ketat, terlebih lagi persaingan untuk mencari dan memperebutkan pelanggan sangat tinggi. Sehingga, upaya perusahaan untuk mendapatkan perhatian pelanggan adalah dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan performa bisnis, kualitas dan data informasi yang dihasilkan.

Customer relationship management (CRM) merupakan sebuah konsep dimana perusahaan berusaha menjaga

pelanggan agar tetap setia dengan cara pemberian layanan sebaik mungkin mulai dari mendapatkan pelanggan, meningkatkan layanan pelanggan, serta cara untuk mempertahankannya. Dengan dukungan teknologi informasi munculah istilah yang dikenal dengan *Electronic Customer Relationship Management (e-CRM)*.

E-CRM dimaksimalkan agar dapat dimanfaatkan untuk memantau dan memonitor setiap kegiatan dan keinginan pelanggan, memberikan pelayanan lebih baik sebagai kelanjutan akan meningkatkan hubungan yang lebih personal dengan pelanggan dan pengambilan keputusan akan lebih cepat, tepat dan akurat. Sesuai dengan berbagai permasalahan yang sudah peneliti terangkan di atas, peneliti merasa tertarik untuk membahas permasalahan apa saja yang terjadi pada PT. Satria Kencana Medika, khususnya pada proses penanganan komplain dengan menggunakan pendekatan *customer relationship management*.

Dalam penelitian kali ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan tempat riset, juga kepada peneliti yang berminat pada sistem informasi dan topik *customer relationship management*. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

- a) Mendukung perbaikan terhadap proses maupun sistem yang di terapkan oleh obyek riset yaitu PT. Satria Kencana Medika dengan menggunakan konsep e-CRM agar meningkatkan loyalitas pelanggannya.
- b) Memberikan gambaran rancangan sistem informasi dengan menggunakan pendekatan konsep CRM yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan manajemen perusahaan.

II. LANDASAN TEORI

A. *Customer Relationship Management (CRM)*

Menurut Chaffey (2009, p482) CRM adalah adalah sebuah pendekatan untuk membangun dan menjaga

hubungan bisnis jangka panjang dengan pelanggannya[2].

B. Electronic CRM

Menurut Chaffey (2009 : 486), E-CRM memiliki definisi sebagai penggunaan teknologi komunikasi digital untuk memaksimalkan penjualan pada pelanggan dan mendorong penggunaan *online service*[2].

C. Fase Customer Relationship Management

Menurut O'Brien (2008, p291), cara untuk berfikir tentang pelanggan dan nilai bisnis dan komponen dari CRM :

1) Acquire

Bisnis bergantung pada perangkat lunak CRM dan database untuk membantu memperoleh pelanggan baru dengan melakukan pekerjaan seperti mengatur kontak dari pelanggan, penjualan kepada pelanggan yang berprospek, penjualan, pemasaran langsung, dan pemenuhan atas permintaan. Tujuan dari fungsi CRM adalah untuk membantu pelanggan merasakan nilai dari sebuah produk unggulan yang ditawarkan oleh perusahaan yang luar biasa.

2) Enhance

Web memberikan kemudahan bagi CRM untuk *account management*, *customer service*, dan alat-alat bantu lainnya untuk membantu pelanggan merasa senang dengan layanan yang sangat baik dari respon yang diberikan oleh seluruh tim, baik dari tim pemasaran, layanan, bahkan dari partner bisnis. Perusahaan juga menyediakan fitur tambahan seperti *cross sell* dan *up sell* untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Nilai yang didapat adalah pelanggan akan melakukan *one-stop shopping*.

3) Retain

Dengan perangkat lunak CRM yang ada dan database membantu perusahaan untuk melakukan analisa, mengidentifikasi, dan menentukan pelanggan yang loyal. Perusahaan memberikan *reward* khusus bagi pelanggan yang loyal sehingga pelanggan tetap dapat loyal. Nilai yang didapat oleh pelanggan adalah mendapat hubungan pelanggan yang lebih personal dengan "perusahaan mereka sendiri.[4]"

III. METODOLOGI PENELITIAN

Berikut peneliti uraikan beberapa hal yang dilakukan pada saat melakukan penelitian :

- 1) Berdasarkan gambar 1., Langkah pertama yang peneliti lakukan dalam melakukan identifikasi penelitian adalah yaitu melakukan metode penelitian langsung, Metode penelitian yang peneliti lakukan ada 2 (dua) cara yaitu :
 - Wawancara
Wawancara dilakukan secara langsung terhadap bagian marketing, dan staff PT. Satria Kencana Medika.
 - Observasi

Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggan perusahaan yang sekaligus merupakan bahan masukan untuk penelitian.

Gambar 1. Metodologi Penelitian

- 2) Setelah melewati metode penelitian, peneliti memulai untuk menganalisa proses bisnis. Kegiatan yang peneliti lakukan pada tahap ini yaitu menganalisa data yang ada dengan mempelajari dan mengetahui proses bisnis yang berjalan. Penggambaran hasil analisa proses bisnis, peneliti tuangkan dalam bentuk rich picture untuk mempermudah pemahaman.
- 3) Dalam mengidentifikasi masalah peneliti menggunakan metode ishikawa fishbone atau diagram tulang ikan
- 4) Setelah mengidentifikasi masalah yang ada, peneliti melakukan langkah berikutnya yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan dibuat berdasarkan kebutuhan yang berkaitan dengan menganalisa sistem yaitu menganalisa masukan yang digunakan, database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan
- 5) Setelah membuat beberapa usulan kebutuhan, peneliti melanjutkan dengan membuat model sistem dan pemodelan data. Untuk pemodelan sistemnya, peneliti menggunakan use case diagram sedangkan pemodelan datanya peneliti menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD), transformasi ERD ke LRS, LRS dan spesifikasi basis data.
- 6) Selanjutnya perancangan Prototype yang terdiri didalamnya juga beberapa rancangan layar yaitu rancangan masukan dan rancangan keluaran. Selain itupun peneliti juga mereview beberapa paper, prosiding dan jurnal dari penelitian terkait sebelumnya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ulasan Singkat Organisasi

PT. Satria Kencana Medika adalah perusahaan yang bergerak dibidang distribusi alat kesehatan dan laboratorium klinik dari produk-produk andalan yang diproduksi oleh negara-negara Eropa dan Asia. PT. Satria Kencana Medika didirikan pada tahun 2001 oleh Bapak Muhammad Nizar, Agus Semedi, Agus Ariwibowo, dan Bintang Cahyono. PT. Satria Kencana Medika beralamatkan di Ruko

Niaga Kalimas Blok D No. 8-9 Jl.Cempaka Inspeksi Kalimalang,Bekasi Timur dan memiliki website <http://satria-kencanamedika.blogspot.com> sebagai salah satu sarana pemasaran dari perusahaan. Saat ini PT. Satria Kencana Medika memiliki area layanan untuk wilayah JABODETABEK.

B. Analisis persaingan model lima kekuatan porter pada PT. Satria Kencana Medika

Menurut Michael Porter ada lima kekuatan dalam industri, yaitu ancaman pendatang baru, kekuatan tawar-menawar supplier, kekuatan tawar-menawar pembeli, ancaman barang pengganti, dan persaingan antar perusahaan. Berikut adalah gambaran tentang lima kekuatan porter yang ada pada PT. Satria Kencana Medika:

Gambar 2. Porter Model

1) Ancaman Pendatang Baru

Dalam bisnis ini, yang berada dalam distribusi alat-alat kesehatan akan cukup mudah untuk dimasuki pesaing-pesaing baru dikarenakan tersedianya cukup banyak pemasok untuk produk-produk ini. Peningkatan jumlah rumah sakit dan klinik di Indonesia saat ini akan mengundang banyak pemain baru untuk mencoba bisnis ini. Pendatang baru juga dapat berupa perusahaan lama yang mengalihkan atau mengembangkan bisnis mereka ke bidang industri yang sama. Beberapa contoh pendatang baru adalah Multi Sarana Medika, Tripatia, Prima Arya.

2) Pesaing

Cukup banyak pesaing bisnis dalam penyedia alat kesehatan yang dapat mengancam PT. Satria Kencana Medika, beberapa contoh pesaing yang berada dalam bidang yang sama adalah PT. Sari Polapa Bersama (Human), PT. Enseval, PT. Setia Anugrah Medika. Agar dapat ikut dalam persaingan yang kompetitif, perusahaan harus mempunyai strategi yang baik dan didukung dengan sarana prasarana yang baik serta sumber daya manusia yang berkualitas.

3) Pemasok

Pemasok adalah salah satu faktor penting didalam kegiatan bisnis PT. Satria Kencana Medika. Dalam proses pembelian alat kesehatan, perusahaan mempunyai pemasok produk dari luar negeri yang berasal dari itali dan Cina. PT. Satria Kencana Medika merupakan distributor bagi beberapa perusahaan teknologi alat kesehatan. Untuk itu perusahaan harus mempunyai strategi yang baik untuk meningkatkan relasi kerja sama dengan para pemasok.

4) Pembeli

Kekuatan tawar-menawar pembeli dalam industri ini besar dikarenakan adanya banyak perusahaan lain yang menyediakan produk serupa dengan produk-produk PT. Satria Kencana Medika. Dengan begitu PT. Satria Kencana Medika selalu memperluas cakupannya, memperkenalkan perusahaan dan produknya ke masyarakat luas, dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan-pelanggannya serta memberikan produk-produk yang berkualitas dengan harga memuaskan agar PT. Satria Kencana Medika bisa tetap menjadi pilihan utama bagi pelanggannya dan seluruh masyarakat Indonesia. Contoh pembeli utama : PT. Kualita Medika Putra, Klinik Sapt Mitra.

5) Produk Pengganti

Perusahaan tidak mempunyai produk pengganti, karena perusahaan merupakan distributor resmi dari pabrik perusahaan diluar negeri dan alat rumah sakit tidak bisa digantikan oleh produk pengganti lain.

C. Analisis SWOT

Analisis SWOT dapat membantu PT. Satria Kencana Medika dalam menganalisis strategi yang tepat serta memaksimalkan kekuatan dan peluang sehingga dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Berdasarkan survey yang telah dilakukan, berikut ini adalah identifikasi SWOT pada PT. Satria Kencana Medika :

Table 1. TOWS Matrik

Faktor Internal	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki produk dan perusahaan terkenal dengan kualitas dan garansi resmi Memiliki hubungan baik dengan pemasok Pelayanan prima saat yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> Ekstensi perusahaan yang masih kurang Tarifa pemasaran yang kurang optimal Promosi yang dilakukan kurang maksimal
Faktor Eksternal	Strategi SO	Strategi WO
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah rumah sakit dan klinik di Indonesia Teknologi alat kesehatan yang terus berkembang Loyalitas pelanggan pada perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan perbaikan harga pasar 	<ul style="list-style-type: none"> Menghentikan kegiatan promosi Meningkatkan kualitas SDM
	Strategi ST	Strategi WT
<ul style="list-style-type: none"> Munculnya pesaing baru dan perusahaan yang lebih mapan pada sektor bisnis yang sama Promosi dari perusahaan pesaing lebih maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> Mempertahankan kualitas produk dan pelayanan untuk menjaga kepuasan pelanggan 	<ul style="list-style-type: none"> Terus mengorbit dan menapon dengan cepat perubahan harga dari perusahaan pesaing

Strategi SO:

1) Melakukan perluasan pangsa pasar

Untuk dapat terus mendapatkan pelanggan baru sehingga menambah jumlah penjualan, perusahaan harus

melakukan pemasaran yang tepat, dikarenakan bisnis alat kesehatan masih mempunyai peluang yang besar dibuktikan dengan meningkatnya permintaan alat kesehatan seiring dengan pertumbuhan rumah sakit di Indonesia. Oleh karena itu, memperluas area pemasaran dapat dilakukan sehingga perusahaan dapat lebih menjangkau pasar-pasar potensial pada kota-kota besar di Indonesia yang diharapkan perusahaan dapat menjadi pemimpin pasar pada bidang alat kesehatan.

Strategi WO:

1) Meningkatkan kegiatan promosi.

Keaktifan perusahaan dalam promosi menjadi salah satu faktor yang dapat dijadikan perusahaan terus dapat memenangkan persaingan, selain itu kegiatan promosi dilakukan untuk mendukung citra nama perusahaan dapat lebih cepat dikenal oleh para konsumennya dan memberikan informasi mengenai produk kesehatan yang ditawarkan. Promosi juga bermanfaat dalam memperlihatkan keunggulan perusahaan dibanding para pesaingnya.

2) Meningkatkan kualitas SDM

Meningkatkan kualitas SDM Karyawan merupakan tulang punggung perusahaan dalam menjalankan proses-proses bisnisnya, dimana kemampuan dan pengetahuan dari sumber daya manusia yang dimiliki sangat penting untuk menunjang pertumbuhan perusahaan agar tetap unggul dalam persaingan industri.

Strategi ST:

1) Mempertahankan kualitas produk dan pelayanan untuk menjaga kepuasan pelanggan.

Terus menjaga kualitas produk dan pelayanan untuk para pelanggan serta menjaga hubungan baik kepada pelanggan. Karena perusahaan menyadari bahwa pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penentu kepuasan pelanggan, dimana kepuasan dapat membuat pelanggan menjadi setia kepada perusahaan. Apabila pelanggan mempunyai hubungan emosional baik dengan perusahaan, peningkatan penjualan diharapkan terus meningkat dan pelanggan tidak memilih perusahaan pesaing.

Strategi SO:

1) Terus mengontrol dan merespon dengan cepat perubahan harga dari perusahaan pesaing.

Perusahaan harus terus mengontrol perkembangan produk dan harga dari pesaing agar bisa dengan cepat mempersiapkan strategi untuk mengantisipasi perubahan strategi dari pesaing misalnya lewat permainan harga. Hal ini harus dilakukan untuk menjaga kepuasan pelanggan.

D. Proses Bisnis Sistem Berjalan

1) Rich Picture

Uraian proses bisnis : Bagian Marketing melakukan promosi ke pelanggan dengan menyerahkan daftar produk. Setelah menyerahkan daftar produk Bagian Marketing mengajukan Surat Penawaran Harga ke pelanggan.

Pelanggan dapat melakukan penawaran harga jika harga yang ditawarkan tidak sesuai.

Setelah terjadi kesepakatan harga ,pelanggan akan mengkonfirmasi ke bagian Marketing. Pelanggan melakukan pemesanan barang dengan membuat PO dan menyerahkannya ke bagian Marketing. Bagian Marketing akan menyerahkan PO pelanggan kepada petugas Front Office. Petugas Front Office akan mengkonfirmasi ke bagian Logistik untuk melakukan pengecekan stok barang. Jika stok barang tidak ada maka bagian logistik akan mengkonfirmasi ke bagian Purchasing untuk dicarikan barang yang dibutuhkan oleh pelanggan.

Gambar 3 : Rich Picture as-is system

Bagian logistik akan mengirimkan barang yang sesuai dengan PO pelanggan ke bagian pelayanan. Petugas Front Office akan menyerahkan PO, Tanda Terima, Faktur Penjualan, dan Faktur Pajak ke Petugas pelayanan untuk diserahkan ke pelanggan. Petugas pelayanan akan mengirimkan barang beserta PO, Tanda Terima, Faktur Penjualan, dan Faktur Pajak ke pelanggan.

Petugas pelayanan akan menerima pembayaran dari pelanggan. Jika pelanggan baru , maka barang pesanan harus dibayar secara langsung pada petugas pelayanan yang mengantar barang. Untuk pelanggan lama, dapat melakukan pembayaran secara tempo 30 hari. Pembayaran dapat dilakukan melalui BANK ataupun langsung membayar ke petugas pelayanan yang mengantar barang.

2) Identifikasi Masalah

Untuk menganalisa masalah yang ada pada PT. Satria Kencana Medika, peneliti menggunakan diagram sebab dan akibat (*fishbone*). Diagram ini digunakan demi memudahkan identifikasi masalah. Diagram tersebut dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4 : Fishbone

Penyebab :

- a) Faktor dari Promosi : Selama ini jika ingin mempromosikan suatu produk ke pelanggan, promosi dilakukan secara umum sehingga produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut. Hal ini disebabkan karena PT. Satria Kencana Medika tidak memiliki profil pelanggan.
 - b) Faktor dari Komunikasi : Pelanggan tidak tahu informasi mengenai jatuh tempo pembayaran. Sehingga Front office sering menelpon pelanggan untuk menanyakan perihal pembayaran pelanggan. Hal ini menyebabkan pelanggan merasa terganggu.
 - c) Faktor dari Proses : Pelanggan tidak dapat mengetahui informasi mengenai pengiriman barang sehingga pelanggan seringkali menelpon perusahaan untuk menanyakan perihal status pengiriman barang.
 - d) Faktor dari Komplain : Perusahaan masih lambat dalam menangani komplain pelanggan karena perusahaan belum memiliki sarana untuk menampung komplain pelanggan.
- 3) Analisa As Is System dan To Be System dengan aspek dan tahapan CRM

Setelah melakukan penelitian pada PT. Satria Kencana Medika, maka peneliti dapat menganalisis sistem berjalan yang berada pada PT. Satria Kencana Medika.

Data dirangkum menjadi sebuah tabel analisis As Is System dan To Be System dengan aspek dan tahapan CRM. Berikut adalah tabel analisis dari PT. Satria Kencana Medika:

	Aspek		Sifatnya		Sifatnya	
	Aspek As Is	Aspek To Be	Sifatnya As Is	Sifatnya To Be	Sifatnya As Is	Sifatnya To Be
Produk	<ul style="list-style-type: none"> Produk yang ditawarkan ke pelanggan secara umum sehingga produk yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut. Komplain yang lambat. 	<ul style="list-style-type: none"> Produk yang ditawarkan ke pelanggan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Komplain yang cepat. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memiliki profil pelanggan. Informasi produk yang lambat. 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat profil pelanggan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Membuat informasi produk yang cepat. 	<ul style="list-style-type: none"> Produk yang ditawarkan ke pelanggan secara umum sehingga produk yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut. Komplain yang lambat. 	<ul style="list-style-type: none"> Produk yang ditawarkan ke pelanggan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Komplain yang cepat.
Proses	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggan merasa terganggu. Pelanggan belum membayar. Pelanggan tidak tahu informasi pengiriman barang. Proses. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggan merasa nyaman. Pelanggan sudah membayar. Pelanggan sudah tahu informasi pengiriman barang. Proses. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggan merasa terganggu. Pelanggan belum membayar. Pelanggan tidak tahu informasi pengiriman barang. Proses. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggan merasa nyaman. Pelanggan sudah membayar. Pelanggan sudah tahu informasi pengiriman barang. Proses. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggan merasa terganggu. Pelanggan belum membayar. Pelanggan tidak tahu informasi pengiriman barang. Proses. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggan merasa nyaman. Pelanggan sudah membayar. Pelanggan sudah tahu informasi pengiriman barang. Proses.
Tahapan	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi kebutuhan pelanggan. Analisa kebutuhan pelanggan. Desain kebutuhan pelanggan. Implementasi kebutuhan pelanggan. Evaluasi kebutuhan pelanggan. 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi kebutuhan pelanggan. Analisa kebutuhan pelanggan. Desain kebutuhan pelanggan. Implementasi kebutuhan pelanggan. Evaluasi kebutuhan pelanggan. 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi kebutuhan pelanggan. Analisa kebutuhan pelanggan. Desain kebutuhan pelanggan. Implementasi kebutuhan pelanggan. Evaluasi kebutuhan pelanggan. 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi kebutuhan pelanggan. Analisa kebutuhan pelanggan. Desain kebutuhan pelanggan. Implementasi kebutuhan pelanggan. Evaluasi kebutuhan pelanggan. 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi kebutuhan pelanggan. Analisa kebutuhan pelanggan. Desain kebutuhan pelanggan. Implementasi kebutuhan pelanggan. Evaluasi kebutuhan pelanggan. 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi kebutuhan pelanggan. Analisa kebutuhan pelanggan. Desain kebutuhan pelanggan. Implementasi kebutuhan pelanggan. Evaluasi kebutuhan pelanggan.

Gambar 5 : Analisa As Is System dan To Be System dengan aspek dan tahapan CRM

4) Analisa Sistem Usulan
 a) Identifikasi Kebutuhan

Setelah melakukan analisa pada proses bisnis sistem berjalan dan menganalisa masalah dengan menggunakan fishbone, selanjutnya akan dilakukan proses identifikasi kebutuhan pada sistem usulan. Berikut ini adalah identifikasi kebutuhan yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah : Form Login, Data Pelanggan, Data Produk, Entri Promo, View PO, Data Retur, Entri Komplain, View Pembayaran, Testimonial, Laporan Pesanan by Periode, Laporan Komplain by Periode, Laporan Top Pelanggan, Laporan Top Produk, Laporan Pembayaran,

b) Use Case Diagram

Use Case Diagram pada rancangan sistem pengaturan komplain dijelaskan dengan diagram-diagram sebagai berikut :

Gambar 6 : Use Case Diagram

c) Model Data Entity Relationship Diagram (ERD)

Gambar 7: Entity Relationship Diagram (ERD)

d) Desain GUI

(1) Struktur Menu Staff admin

Gambar 8 : Struktur Menu Staff Admin

(2) Rancangan Layar

Gambar 9 : Entri Komplain

Gambar 10 : Laporan Top Pelanggan

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penggunaan sistem berbasis web dengan konsep CRM dapat mempermudah penyampaian informasi dari pihak perusahaan kepada pelanggan maupun sebaliknya.
- b. Dengan adanya management komplain dapat mempercepat dalam penanganan komplain dan dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelanggan melakukan komplain sehingga perusahaan dapat mengatasinya.
- c. Dengan terintegrasinya data pelanggan sehingga penawaran terhadap pelanggan bisa sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
- d. Disarankan untuk terlaksananya sistem ini dengan baik, diperlukan adanya proses pelatihan dan kerjasama yang baik antara sub divisi yang terlihat dalam sistem ini.
- e. Perusahaan dapat mengembangkan sistem e-CRM dengan berbasis mobile web, dikarenakan besarnya tingkat mobilitas dan penggunaan dari perangkat-perangkat mobile seperti smartphone.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bennett, Simon, Mcrobb, Steve, & Farmer, Ray. (2010). Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML. (3rd Edition). London : McGraw-Hill Education.
- [2] Chaffey, Dave. (2009). E-Business and E-Commerce Management. 4th Edition. Prentice Hall, Inc. New Jersey.
- [3] Meyliana. (2008). Implementasi e-CRM pada Perusahaan Distributor dan Retailer Peralatan Kebugaran, Kesehatan dan Olahraga: Studi Kasus pada PT Kiss. PirantiWarta, 11, 161-179. Jakarta.
- [4] Erika. 2009. "Pengaruh Relationship Marketing terhadap Loyalitas Pelanggan pada PT Olagafood Industri Medan". Universitas Sumatera Utara.
- [5] O'Brien, James. (2008). Management Information Systems. (8th Edition). New York : McGraw-Hill.
- [6] Hendri Irawan, M. Ainur Rony (2012). "Analisa dan Perancangan Electronic Customer Relationship Management (E-CRM) dalam Meningkatkan Loyalitas Alumni Studi Kasus Universitas Budi Luhur", Fakultas Teknik Univ. Surakarta / Prosiding Senaputro 2012 ISBN : 978-602-19997-3-8
- [7] Dadang Munandar (2011). "Customer Relationship Management Terhadap Loyalitas Pelanggan Bisnis PT. Frisian Flag Indonesia Bandung", Jurnal Majalah Ilmiah UNIKOM Vol 7 No.1, Univeritas Komputer Indonesia.